

УДК 342.727

Рева Аліна Олексіївна –
студентка III курсу, 9 групи
інституту прокуратури та кримінальної юстиції
НЮУ імені Ярослава Мудрого

Alina O. Reva –
3rd year student, group 9
Institute of Public Prosecutor and Criminal Justice
Yaroslav Mudryi National Law University
(106 Pushkinska St., Kharkiv, 61023, Ukraine)

Черняченко Дмитро Борисович –
студент III курсу, 9 групи
інституту прокуратури та кримінальної юстиції
НЮУ імені Ярослава Мудрого

Dmytro B. Cherniachenko –
3rd year student, group 9
Institute of Public Prosecutor and Criminal Justice
Yaroslav Mudryi National Law University
(106 Pushkinska St., Kharkiv, 61023, Ukraine)

Право на свободу вираження поглядів як засіб контролю за владою в демократичних державах

У статті досліджено питання сучасного стану нормативно-правового регулювання, а також практики запобігання обмеження права на свободу вираження поглядів. На підставі проведеного аналізу встановлено специфіку світової практики та висвітлено як випадки обмеження права на інформацію, так і наведено приклади країн, які відмовляються від запровадження таких механізмів. Автори зазначили низку цінних для правозастосування пропозицій у напрямку вдосконалення процедури захисту права на свободу вираження думок та неможливості випадків його обмеження.

Ключові слова: дифамація, свобода поглядів, право на інформацію, авторитет влади, критика влади.

В статье исследованы вопросы современного состояния нормативно-правового регулирования, а также практики предотвращения ограничения права на свободу выражения мнения. На основании проведенного анализа установлено специфику мировой практики и освещены как случаи ограничения права на информацию, так и приведены примеры стран, которые отказываются от внедрения таких механизмов. Авторы отметили ряд ценных для правоприменения предложений в направлении совершенствования процедуры защиты права на свободу выражения мнений и невозможности случаев его ограничения.

Ключевые слова: диффамация, свобода взглядов, право на информацию, авторитет власти, критика власти.

A.O. Reva, D.B. Cherniachenko The Right to Freedom of Expression as a Means of Controlling Power in Democratic States

The article deals with the issues of the current state of normative-legal regulation, as well as the practice of preventing the restriction of the right to freedom of expression. Based on the analysis, the specifics of world practice have been identified, cases of limiting the right to information have been highlighted, examples of countries that refuse to introduce such mechanisms are presented.

Attempts to restrict freedom of expression, the freedom of their free circulation and access to them in areas relating to power may indicate that the political regime is not democratic but is created only as a means of forming a positive international and national image of the country. The result of such events is the weakening of public control over the exercise of state power by central authorities and officials.

The scientific study contains a number of proposals for improving the right to freedom of expression and the impossibility of cases of restrictions on the lawful use of proposals. The issues of freedom of expression on the Internet are also considered, and special attention is paid to civil society as a mechanism for monitoring the activities of the authorities. The scientific article corresponds to actual problems of the present and indicates the methods of solving these problems. The practice of the European Court of Human Rights is analyzed and its positions are taken into account in accordance with the tasks set.

The work used the relevant work of both domestic and foreign scholars who studied and researched the subject, international judicial practice, as well as international normative acts that are important for regulating the right to freedom of expression and the right to information in general.

Keywords: *defamation, freedom of opinion, right to information, power of authority, critique of power.*

Постановка проблеми. Право на свободу вираження поглядів протягом багатьох років було і є предметом гострих дискусій з боку влади та народу. Зокрема, особлива увага приділяється проблемі вираження думок громадян, які висловлюють критику в сторону влади. На сучасному етапі розвитку з'являється все більше питань і в осіб, і в державних органів щодо меж дозволеної поведінки. У деяких демократичних країнах можливість виражати будь-які погляди не обмежується, натомість інші держави намагаються найбільш детально та жорстко закріпити чіткі ліміти дозволеної критики та запровадити відповідальність за порушення встановлених норм. Аналізуючи ситуацію країн зазначених у другому випадку, постає питання: чи дійсно держави можуть вважати себе такими, що мають демократичний політичний режим?

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання свободи вираження поглядів у демократичних країнах досліджували у своїх працях такі науковці: Н. А. Латигіна, Т. П. Попович, Т. В. Новаченко, А. О. Генералова, В. М. Лисик, А. Я. Мельник, О. М. Протиняк; свободу вираження поглядів у мережі Інтернет окремо вивчали В. Бенедек, М. Кеттеман, А. В. Вашенко; громадянському суспільству як механізму контролю за діяльністю влади основну увагу приділяли В. В. Муж та М. П. Бублій.

Невирішені раніше проблеми. У науковців наразі немає єдиної думки, яка б регулювала дане питання. Окремі автори вважають, що обмеження права на інформацію та права на свободу вираження поглядів є недопустимим, якщо це суперечить міжнародним засадам та погіршує становище

народу, інші науковці мають думку, що право на обмеження є виключно прерогативою державних органів, і вони на власний розсуд можуть вирішити, яку саме сферу обрати для можливих заборон. У даній статті ми намагатимемося розібратись у обґрунтуваннях обох позицій та визначити власну точку зору на досліджувану проблему.

Мета. Метою статті є визначення понять «авторитет влади», «критика влади», «право на інформацію»; аналіз нормативно-правової бази світових країн, які законодавчо встановлюють обмеження права на свободу вираження поглядів, міжнародно-правові акти, які також регулюють дане питання, та позиції Європейського суду з прав людини.

Виклад основного матеріалу. Політична система будь-якої демократичної держави повинна, перш за все, орієнтуватись на гарантування, здійснення, дотримання, охорону та захист в разі порушення основоположних прав та свобод людини і громадянина як фундаменту існування державно-владних інституцій, як самоціль такого існування. Відповідно до теорії народного суверенітету, народ або населення, як невід'ємна, конститутивна ознака державності, є єдиним джерелом походження публічної влади, яка передається для її належного та професійного здійснення органам та посадовим особам. Оскільки така передача є, фактично, легітимізацією здійснення посадовими та службовими особами їх прямих державно-владних обов'язків, то наслідком такої передачі повинна бути реальна можливість суспільства контролювати будь-які процеси, пов'язані, безпосередньо, з результатами та досягненнями

владних представницьких структур. У разі невдоволення тими чи іншими проявами свавілля, недемократичності або зловживання наданим становищем вищезазначеними суб'єктами – народ має невід'ємне право критикувати такі недоліки існуючого режиму шляхом висловлення думок та пропозицій з метою їх ліквідації.

Право на інформацію – одне із найнеобхідніших та найцінніших громадянських прав, нерозривно пов'язане із свободою думки, слова та совісті. Воно отримало своє відображення у багатьох міжнародно-правових актах, присвячених закріпленню та висвітленню прав та свобод людини. Це Загальна декларація прав людини (далі – Декларація), Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція), Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (далі – Пакт) тощо. Носіями даного права вважається будь-хто, якщо він виявить бажання отримувати, збирати, зберігати чи поширювати певні відомості, незалежно від способів та форми їх закріплення.

Обмеження права на свободу вираження поглядів як складової права на інформацію є допустимим у демократичному суспільстві за умови дотримання чітко визначених принципів та тільки задля досягнення заздалегідь обумовлених цілей. Демократичний устрій серед своїх сутнісних ознак містить необхідність гарантування та дотримання розвитку ідеологічного плюралізму як запоруки визначення всієї багатоманітності поглядів, думок та ідей, в першу чергу, в контексті сприйняття різноманітних суспільних проблем та нагальних потреб.

Іншою необхідною ознакою виступає транспарентність публічної влади, яка, як слушно зауважує Т. П. Попович, «є однією із важливих властивостей демократії та і характеризує ступінь прозорості влади та рівень її корумпованості» [1]. Завдяки відкритості інформації про діяльність владних структур та результати, яких було досягнуто за певний проміжок часу представниками публічної адміністрації, кожний член громадянського суспільства може формувати власне ставлення до них і тим самим вирішувати долю подальшої ротації представницьких структур.

На думку Н. А. Латигіної, принцип плюралізму притаманним усій політичній історії людства і виражається він у толерантному ставленні до всього, що існує в природі. Згідно з цим, демократія є не стільки формою правління, скільки способом співіснування людей, за якого враховуються різні точки зору на устрій суспільного життя [2]. Таким чином, можна прослідкувати взаємозв'язок та обумовленість свободи вираження думок та відкритості і доступності інформації про діяльність влади: якщо звузити можливості першого елемента, то звітування перед народом стає формальністю та демагогією, а якщо другий – втрачається призначення права на критику та оцінку, адже немає цінності тим поглядам, які залишаються неокресленими та непочутими.

Як в англо-саксонській, так і в континентальній системі права вже досить довгий час існує таке поняття як «дифамація» (від лат. *diffamatio* – порочити, ганьбити) і під ним зазвичай розуміють правопорушення, що передбачає приниження честі, гідності, ділової репутації потерпілого шляхом поширення про нього інформації фактичного характеру [3]. Д. Саймонс у своїй праці зазначив, що твердження про будь-який факт може вважатись дифамацією лише за умови, якщо воно 1) неправдиве, 2) оперує фактичними даними, 3) шкідливе, 4) завдає збитків репутації конкретної особи, тобто це означає, що заперечуване твердження було прочитане, почуте або побачене іншими особами [4]. Отже, вчений намагався чітко окреслити ті межі, в яких суб'єктивна думка особи набуває певних негативних властивостей по відношенню до особи, якої ця думка прямо стосується.

Категорії «честь» та «гідність», у переважній більшості, розуміються як суто особистісні блага, які притаманні людині, незалежно від статі, кольору шкіри, мови, національності, релігії тощо. Такі блага не можуть мати матеріального виразу, а їх втрата нерідко означає втрату суспільної ніші, яку особа займала до «інформаційного» посягання. Владні структури засновані як сукупність окремих осіб, які мають тісні внутрішні та зовнішні зв'язки, наділені певними повноваженнями та виконують поставлені перед ними завдання. З позиції цивілістики їх не можна ототожнювати з індивідами, а отже, вони не можуть бути носіями тих самих честі та гідності в класичному їх

трактуванні. Проте, представники влади володіють у суспільстві авторитетом, який є категорією набутою і рівень його залежить від багатьох чинників, таких як компетентність, дотримання законів, прогресивність тощо.

Проблеми авторитету, його сутність цікавила багатьох античних філософів, а також учених епохи середньовіччя (Конфуцій, Аристотель, Сенека, Р. Декарт, Т. Гоббс, Дж. Локк, К. Гельвецій та ін.). Всі вони підкреслювали різноплановість і складність феномену авторитету, що сприймався, зокрема, як божественне дарування. Так, Дж. Локк розглядав авторитет як властивість людської природи, що дає змогу говорити про психологічну і соціально-психологічну природу авторитету, і зауважує, що авторитетність ґрунтується на відсутності можливості моментально поставити під сумнів поведінку авторитетної особи [5, с. 126]. Важливе зауваження К. Гельвеція про те, що одним із основних мірил авторитету є корисність вчинків його носія (тобто їх зміст: раціональне або ефективне, але головне - корисне) [6, с. 147]. Отже, авторитет влади можна визначити як вираження ставлення народу, як носія суверенітету, у позитивному чи негативному ключі до тих структур та інститутів, яким була передана вся повнота державної публічної влади. Зворотною стороною авторитету є бажання підкорюватись, тобто виконувати волю тих, хто володіє владою. Поєднання цих двох явищ є вищим ступенем правової демократичної держави, коли громадянське суспільство підтримує вектор політики обраних можновладців, а ті, в свою чергу, виправдовують покладені на них надії та чітко слідуєть принципам верховенства права, законності та пріоритету прав та свобод людини. В такому випадку, можна говорити про недопустимість дифамації по відношенню до влади, загрозу підриву її авторитету та інші негативні наслідки. У випадках, коли насправді рівень авторитету є надто низьким або штучно завищеним шляхом адміністративно-політичних маніпуляцій, на нашу думку, не може йтися мови про дифамаційне посягання, а критика та, навіть, сетування на владний сектор залишаються в рамках права на свободу вираження поглядів.

Питання співмірності відповідальності за дифамацію та її змістовне наповнення також є

складним питанням, але у сучасному світі, зокрема, юридична відповідальність у формі кримінальної вважається такою, що не виправдано обмежує свободу слова; в більшості демократичних країн такі закони застосовуються вкрай рідко або не застосовуються взагалі. Протягом кількох останніх років в ряді держав були прийняті рішення про відміну кримінальних санкцій за дифамацію [4]. Серед таких країн Велика Британія та Ірландія, Гана, Боснія і Герцеговина, Естонія, Грузія, Україна та інші [7].

Для того, щоб чітко визначитись із допустимістю критики влади у демократичних державах, доцільно проаналізувати практику Європейського Суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), який має доволі цікаві напрацювання у цій царині. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) прямо передбачає, що обмеження права на вільне вираження поглядів не є порушенням Конвенції, якщо ці обмеження були встановлені задля досягнення однієї з цілей, зазначених у пункті 2 статті 10 Конвенції [8].

Враховуючи норми Конвенції та практику ЄСПЛ можна встановити критерії, що використовує Суд при визнанні правомірними обмежень права на свободу вираження поглядів, що накладаються органами державної влади. Отже, обмеження має бути передбачене законом, відповідати принципам передбачуваності та прозорості, переслідувати одну із цілей, передбачених статтею 10 Конвенції, бути необхідним, а також найменш обмежуючим для досягнення відповідної цілі (принцип пропорційності) [9]. Проблематика пропорційності обмеження права на свободу вираження поглядів завжди є актуальною з погляду на неоднозначне сприйняття необхідності такого обмеження взагалі. Дж. Міл у своїй праці «Про свободу» вважає за необхідне абсолютизувати свободу слова як передумову реалізації всього комплексу прав людини [10, с. 213]. Американський економіст У. Блок вважає, що свобода вираження поглядів є дуже вразливою та завжди існує небезпека її придушення. На його думку, таке право не може бути правомірно обмеженим, адже ніяким чином не впливає на реалізацію інших основоположних прав людини [11, с. 124]. Проте, виходячи із змісту деяких міжнародних актів, існує

діаметрально протилежна точка зору щодо абсолютної заборони деяких видів поглядів, зокрема щодо пропаганди війни, расової нетерпимості тощо [12]. Аналізуючи історичний досвід існування людства, такі обмеження вважаються правильними та необхідними для гарантування збереження та підтримання миру у всьому світі. Що ж стосується меж можливості критики влади, то ЄСПЛ у кожному конкретному випадку, виходячи із необхідності досягнення з'ясування всіх обставин справи та прийняття виваженого рішення відповідно до принципу верховенства права, ретельно досліджує всі обставини справи для того, щоб з'ясувати правомірність накладених стягнень в межах національного законодавства.

У рішенні від 8 липня 1986 р. у справі «Лінгенс проти Австрії» суд досліджував зміст журналістських статей заявника з приводу викладення обставин із минулого життя одного із провідних на той час австрійських політиків, який брав участь у вчиненні злочинів нацистськими формуваннями на території Росії. У даному рішенні Суд трактує поняття «необхідний», вжите у ч. 2 ст. 10 Конвенції 1950 р. і визначає його як «нагальну суспільну потребу». Також він нагадує, що «свобода вираження поглядів, гарантована пунктом 1 статті 10, становить одну з основних підвалин демократичного суспільства й одну з принципових умов його розвитку та умов самореалізації кожної особи. За умови додержання пункту 2 свобода вираження стосується не лише тієї "інформації" чи тих "ідей", які отримані належним чином або розглядаються як необразливі чи незначні, а й тих, що викликають образу, обурення або неспокій. Такими є вимоги плюралізму, терпимості й широти поглядів, без яких "демократичне суспільство" неможливе» [13].

Важливим є зауваження стосовно «меж критики», де Суд вказує на наступне: «Межі допустимої критики є ширшими, коли вона стосується власне політика, а не приватної особи. На відміну від останньої, перший неминуче і свідомо відкривається для прискіпливого аналізу кожного свого слова і вчинку як з боку журналістів, так і громадського загалу і, як наслідок, повинен виявляти до цього більше терпимості» [14].

У рішенні від 23 квітня 1992 р. «Кастелс проти Іспанії» Суд розглядав доцільність притягнення до відповідальності заявника за образу уряду на основі його точки зору про недопустиму політику тиранії проти басків, зокрема, було зазначено наступне: «Межі допустимої критики щодо уряду ширше, ніж по відношенню до рядового громадянина або навіть політичного діяча. В демократичній системі дії або упущення уряду повинні ставати предметом пильної уваги не тільки з боку законодавчої і судової влади, але також і з боку преси та громадської думки. Більш того, займане Урядом домінуюче становище зобов'язує його демонструвати стриманість, коли встає питання про кримінальне переслідування за критику, особливо при наявності інших засобів відповіді на невиправдані нападки з боку його супротивників або засобів масової інформації» [15].

У рішенні від 25 червня 1992 р. у справі «Торгейрсон проти Ісландії», де заявника було притягнуто до відповідальності за наклеп та безпідставну критику правоохоронних органів щодо жорстокого поводження при здійсненні ними своїх повноважень, Суд наголосив, що хоча матеріали, які були опубліковані в газеті містять «міцні фрази», проте «приділяючи належну увагу їх цілі та впливу, для яких вони писалися, Суд дотримується думки, що лексика, використана у статті, не може бути розцінена як надмірна» [16].

Також, у рішенні від 28 серпня 1992 р. «Швабе проти Австрії», де заявник піддав критиці неспіврозмірність заходів щодо усунення з посади сільського голови за здійснення дорожньо-транспортної пригоди у стані алкогольного сп'яніння та аналогічної за своїм змістом ситуації з однопартійцем голови уряду, якого з посади замісника останнього усунуто не було, Суд прийшов до висновку, що коли мова йде про суто суб'єктивну оцінку певних об'єктивно існуючих фактів, то не можна казати про те, що в такому випадку порушуються межі допустимості свободи вираження думок, особливо, коли справа стосується політичного виміру, що представляє високий суспільний інтерес [17].

Отже, можемо констатувати, що Європейський Суд з прав людини, стоячи на стражі демократії та права, відстоює позицію допустимості та доцільності більш вільного

вираження думок навіть в «шокуючій чи образливій» формі, коли справа стосується владних структур, публічного інтересу та громадського контролю за політичним життям країни. Все залежить від того, яку конкретно мету переслідувала особа, використовуючи те чи інше судження, на які відомості та факти вона спиралася та наскільки суспільно значимою була сфера ідеологічного втручання.

Свобода вираження думок напряму пов'язана із використанням мережі Інтернет - глобального інформаційного простору, який діє незалежно від кордонів. Наряду із розвитком засобів масової інформації, він став більш дієвим засобом поширення та обміну даними та інформаційними запитами, підвищив темпи розвитку інформаційного суспільства. Варто зазначити, що наразі ведуться дискусії з приводу того, чи можна поширювати принципи свободи вираження думок також і на віртуальний простір? У 2003 році у ході підготовки до Всесвітнього саміту з питань інформаційного суспільства було представлено проект Декларації «Про право на спілкування». Згодом Рада Європи ухвалила Декларацію «Про свободу спілкування в Інтернеті». Основна ідея полягала у тому, що свобода вираження поглядів була занадто обмежена, щоб охопити всі аспекти глобальної комунікації, а право на спілкування могло б мати більш широкий підхід, охоплюючи, зокрема, інтерактивне спілкування [18, с. 34]. Така думка підтримувалася далеко не всіма, зокрема супротивники вважали, що достатньо існування вже усталеного та перевіреного практикою права, гарантованого ст. 10 Конвенції 1950 р. та ст. 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 р. Дана норма, за необхідності, може охопити собою також і сферу інтерактивного спілкування.

Основою реалізації права на свободу вираження поглядів в Інтернеті складає можливість доступу до нього та до контенту, який там міститься. На сьогоднішній день, існують ряд країн, які вважають, що цілковита свобода інформації та її неконтрольований потік призведуть до негативних наслідків, зокрема, повалення влади, перекинування внутрішньодержавної ідеології, загрози суверенітету та територіальній цілісності і таке інше. До таких країн відносяться, наприклад, КНР, КНДР, Іран, Туніс, Куба, Еритрея тощо.

Сутність обмежень в них полягає в тому, що держава, використовуючи технологічні та людські ресурси, репресивні заходи та примус, змушує громадян користуватись Інтернетом виважено, блокує сайти та домени, які не пройшли певну перевірку або які містять заборонену до поширення інформацію, вимагає приватних користувачів надавати свої особисті дані для реєстрації та обліку на випадок вчинення порушень режиму активності в Інтернеті. У більшості випадків (Іран, Туніс, В'єтнам, КНДР) блокуванню підлягають ті інформаційні платформи, які містять заклики до повалення існуючого режиму, до встановлення демократичного устрою, захисту прав і свобод людини, скасування цензури тощо. Деякі країни, де-юре, мають абсолютно демократичну, на перший погляд, форму правління (наприклад, Сирія є президентською республікою) та багатопартійну систему (наприклад, Туніс), але, де-факто, насправді влада узурпується та утримується шляхом маніпулювання населенням, а не через інститут виборів та боротьбу політичних еліт за право бути представниками суспільства. Варто зазначити, що всі перелічені країни не є членами Ради Європи та, відповідно, більшість з них, відносяться до мусульманського світу та країн Азії (окрім Туреччини). Натомість, європейський простір має напрацьовані аспекти щодо захисту права на вільний доступ до Інтернету за допомогою практики ЄСПЛ. Наприклад, у справі «Scarlet Extended» Суд дійшов висновку, що вимога до провайдера послуг Інтернету встановити фільтрувальне програмне забезпечення для всеохоплюючого пошуку незаконного контенту є порушенням правил захисту персональних даних та становитиме втручання у свободу вираження поглядів онлайн, оскільки при цьому також може бути заблоковане законне спілкування [19]. У справі «SABAM» Суд ЄС підтвердив, що власники сайтів соціальних мереж не можуть бути зобов'язані встановлювати загальні фільтрувальні системи, які охоплювали б усіх користувачів, навіть якби такі системи ефективно запобігали незаконному використанню захищених авторським правом матеріалів [20]. Хоча у цих прецедентних рішеннях увага приділялась лише окремим правовим ситуаціям, проте, на нашу думку,

подібні висновки необхідно робити і у будь-яких інших ситуаціях, за умови, що вони явно не будуть суперечити принципам «трискладового тесту», дослідженого нами вище.

Висновки. Отже, підсумовуючи вищенаведене, вважаємо, що намагання обмежити свободу вираження думок, свободу їх вільного поширення та доступу до них у сферах, що стосується влади, може свідчити про те, що політичний режим не є демократичним, а створюється лише як ширма для формування позитивного міжнародного та внутрішньодержавного іміджу політико-територіального утворення. Результатом такого розвитку подій є послаблення суспільного контролю за здійсненням публічних повноважень центральними органами влади та посадовими особами і, можливо, подальше зловживання або, навіть, узурпація всієї повноти державної влади в руках окремої особи або групи осіб.

Крім того, в такому випадку громадянське суспільство втратить свої основні ознаки. Адже очікувати активізації населення щодо здійснення своїх природних та законних прав можна лише за умови дієвості інститутів громадянського суспільства як засобів реалізації останніх.

Без розвиненого громадянського суспільства, зокрема без створення належних

умов для забезпечення свободи думки і слова, вільного вираження поглядів і переконань, держава не створить можливостей для забезпечення функціонування різних моделей демократії. Найважливіша роль громадського контролю — формування нових механізмів суспільної координації, які дозволять уточнити права та обов'язки влади-бізнесу-громади, повніше використовувати їх потенціал та дотримання гармонії узгодженого розвитку. Дана категорія напряму пов'язана із дотриманням, реалізацією та захистом прав та свобод людини, що становить первинну мету діяльності держави в цілому. У випадку обмеженості доступності необхідної інформації, народ не зможе належним чином зорієнтуватись у результатах перебування при владі певних політичних сил і, як наслідок, втратиться концептуальний зв'язок «суспільство-держава». Це призведе до знецінення окремої особистості та поставить на перше місце інтереси саме державні, що є яскравим прикладом тоталітаризації влади.

Список використаних джерел:

1. Попович Т. П. Юридична модель сучасної демократичної держави. *Порівняльно-аналітичне право*. 2016 р. Вип. 1. С. 65-68.
2. Латигіна Н. А. Основні критерії, принципи та рівні здійснення демократії. *Політичний менеджмент*. 2009 р. Вип. 3. С. 81-91.
3. Визначення дифамації. Принципи свободи вираження поглядів і захисту репутації: міжнародна науково-практична конференція з питань свободи вираження поглядів. Лондон. 2000 р. URL: <http://khpg.org/index.php?id=968016872> (дата звернення: 06.05.2019).
4. Стисло про дифамацію: Основні концепції законодавства про захист репутації. *Media-бібліотека*. 2008 р. URL: http://www.media.parlament.org.ua/uploads/docs/Defamation_1.pdf (дата звернення: 06.05.2019).
5. Локк Д. Избранные философские произведения; пер. с англ. И. С. Нарского и А. Л. Субботина. Москва: Соцэргиз, 1960. 734 с.
6. Гельвеций К. А. Сочинения; пер. с фр. Х. Н. Мамджяна. Москва: Мысль, 1974. 687 с.
7. Criminal defamation: regional analysis. Article 19: Веб-сайт. URL: <http://www.article19.org/advocacy/defamationmap/overview.html> (дата звернення: 06.05.2019).
8. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: з поправками, внесен. відповідно до положень Протоколів №№ 11 та 14 з Протоколами №№ 1, 4, 6, 7, 12 та 13). *Право України*. 2010. Вип.10. С. 215–233.

9. Генералова А. О. Право на свободу вираження поглядів в європейському просторі та можливості його обмеження. *Права людини і демократія*: зб. наук. ст. за матеріалами наук. конф. Харків, 2018. С. 90–95.
10. Міл Дж. С. Про свободу: Есе: пер. з англ. Є. Мірошніченко. Київ: Основи, 2001. 463 с.
11. Блок У. Овцы в волчьих шкурах: в защиту порицаемых. Челябинск : Социум, 2011. 301 с.
12. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: Міжнародний документ від 16.12.1966 р. № 995_043 URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_04319 (дата звернення: 07.05.2019)
13. Рішення ЄСПЛ у справі Міка проти Греції (Mika v. Grece, скарга № 10347/10) від 19.03.1997 р. URL: <http://police-access.info/2015/07/mizhnarodna-sudova-praktyka-u-haluzi-svobody-vyrazhennya-pohlyadiv/> (дата звернення: 03.05.2019).
14. Рішення ЄСПЛ у справі Лінгенс проти Австрії (Lingens v. Austria, скарга № 12/1984/84/131) від 08.07.1986 р. URL: <https://cedem.org.ua/library/sprava-lingens-protu-avstriyi/> (дата звернення: 05.05.2019).
15. Рішення ЄСПЛ у справі Кастелс проти Іспанії (Castells v. Spain, скарга № 11798/85) від 23.04.1994 р. URL: [https://hudoc.echr.coe.int/tur#{"itemid":\["001-57772"\]}](https://hudoc.echr.coe.int/tur#{) (дата звернення: 04.05.2019).
16. Рішення ЄСПЛ у справі Торгейрсон проти Ісландії (Thorgeirson v. Iceland, скарга № 13778/88) від 06.02.2001 р. URL: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":\["001-57795"\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{) (дата звернення: 04.05.2019).
17. Рішення ЄСПЛ у справі Швабе проти Австрії (Case of Schwabe v. Austria, скарга № 13704/88) від 28.09.1992 р. URL: <http://echr.ketse.com/doc/13704.88-en-19920828/view/> (дата звернення: 04.05.2019).
18. Бенедек В., Кеттеман М. Свобода вираження поглядів та Інтернет. Страсбург: Рада Європи. 2013. 208 с.
19. Рішення ЄСПЛ у справі SABAM проти Netlog NV (SABAM v. Netlog NV) від 16.02.2012 р. URL: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-70/10> (дата звернення: 05.05.2019).
20. Рішення ЄСПЛ у справі Scarlet Extended SA v. SABAM. від 24.11.2011 р. URL: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=115202&doclang=en> (дата звернення 06.05.2019).

References:

1. Popovych T. P. Yurydychna model suchasnoi demokratychnoi derzhavy. *Porivnialno-analitychne pravo*. 2016 r. Vyp. 1. S. 65-68.
2. Latyhina N. A. Osnovni kryterii, pryntsyvy ta rivni zdiisnennia demokratii. *Politychnyi menedzhment*. 2009 r. Vyp. 3. S. 81-91.
3. Vyznachennia dyfamatsii. Pryntsyvy svobody vyrazhennia pohliadiv i zakhystu reputatsii: mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia z pytan svobody vyrazhennia pohliadiv. London. 2000 r. URL: <http://khpg.org/index.php?id=968016872> (data zvernennia: 06.05.2019).
4. Styslo pro dyfamatsiiu: Osnovni kontseptsii zakonodavstva pro zakhyst reputatsii. *Media-biblioteka*. 2008 r. URL: http://www.media.parlament.org.ua/uploads/docs/Defamation_1.pdf (data zvernennia: 06.05.2019).
5. Lokk D. Yzbrannie fylosofskie proyzvedeniya; per. s anhl. Y. S. Narskoho y A. L. Subbotyna. Moskva: Sotsekhzy, 1960. 734 s.
6. Helvetsyi K. A. Sochyneniya; per. s fr. Kh. N. Mamdzhiana. Moskva: Misl, 1974. 687 s.
7. Criminal defamation: regional analysis. Article 19: Veb-sait. URL: <http://www.article19.org/advocacy/defamationmap/overview.html> (data zvernennia: 06.05.2019).
8. Konventsiiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod: z popravkamy, vnesen. vidpovidno do polozhen Protokoliv №№ 11 ta 14 z Protokolamy №№ 1, 4, 6, 7, 12 ta 13). *Pravo Ukrainy*. 2010. Vyp.10. S. 215–233.
9. Heneralova A. O. Pravo na svobodu vyrazhennia pohliadiv v yevropeiskomu prostori ta mozhlyvosti yoho obmezhenia. *Prava liudyny i demokratiia*: zb. nauk. st. za materialamy nauk. konf. Kharkiv, 2018. S. 90–95.
10. Mil Dzh. S. Pro svobodu: Ese: per. z anhl. Ye. Miroshnychenko. Kyiv: Osnovy, 2001. 463 s.
11. Blok U. Ovtsi v volchkykh shkurakh: v zashchyty porytsaemikh. Cheliabynsk : Sotsyum, 2011. 301 s.

12. Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski i politychni prava: Mizhnarodnyi dokument vid 16.12.1966 r. № 995_043 URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_04319 (data zvernennia: 07.05.2019)
13. Rishennia YeSPL u spravi Mika proty Hretsii (Mika v. Grece, skarha № 10347/10) vid 19.03.1997 r. URL: <http://police-access.info/2015/07/mizhnarodna-sudova-praktyka-u-haluzi-svobody-vyrazhennya-pohlyadiv/> (data zvernennia: 03.05.2019).
14. Rishennia YeSPL u spravi Linhens proty Avstrii (Lingens v. Austria, skarha № 12/1984/84/131) vid 08.07.1986 r. URL: <https://cedem.org.ua/library/sprava-lingens-proty-avstriyi/> (data zvernennia: 05.05.2019).
15. Rishennia YeSPL u spravi Kastels proty Ispanii (Castells v. Spain, skarha № 11798/85) vid 23.04.1994 r. URL: [https://hudoc.echr.coe.int/tur#{"itemid":\["001-57772"\]}](https://hudoc.echr.coe.int/tur#{) (data zvernennia: 04.05.2019).
16. Rishennia YeSPL u spravi Torheirson proty Islandii (Thorgeirson v. Iceland, skarha № 13778/88) vid 06.02.2001 r. URL: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":\["001-57795"\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{) (data zvernennia: 04.05.2019).
17. Rishennia YeSPL u spravi Shvabe proty Avstrii (Case of Schwabe v. Austria, skarha № 13704/88) vid 28.09.1992 r. URL: <http://echr.ketse.com/doc/13704.88-en-19920828/view/> (data zvernennia: 04.05.2019).
18. Benedek V., Ketteman M. Svoboda vyrazhennia pohliadiv ta Internet. Strasburh: Rada Yevropy. 2013. 208 c.
19. Rishennia YeSPL u spravi SABAM proty Netlog NV (SABAM v. Netlog NV) vid 16.02.2012 r. URL: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-70/10> (data zvernennia: 05.05.2019).
20. Rishennia YeSPL u spravi Scarlet Extended SA v. SABAM. vid 24.11.2011 r. URL: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=115202&doclang=en> (data zvernennia 06.05.2019).